

**LA DOCUMENTACIÓN CARMELITA
EN EL
ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOS
(SIGLOS XVI-XIX)**

Dra. M^a Guadalupe Pérez Ortiz

Biblioteca del Seminario

Metropolitano de San Antón. Badajoz

1. INTRODUCCIÓN

La conventualidad carmelita tuvo una singular relevancia en el sur de Extremadura que queda constatada al acceder al magnífico conjunto de documentos custodiados en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Dada la significación de esta entidad, creemos vital exponer en primer lugar, y antes de adentrarnos en el estudio de la documentación generada por los conventos adscritos a la Orden del Carmelo, algunos de los más significativos datos que constituyen su historia, que a pesar de albergar la documentación eclesiástica más importante de la provincia se presenta como un gran desconocido.

2. EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOS y la documentación Carmelita del sur extremeño

Escasos son los datos que conocemos de este Archivo, dado que carece de una historia que analice su fundación y desarrollo, la procedencia de sus fondos, las ubicaciones en las que se instaló, etc. Tras la consulta de